

3-SINFDA “FE’L” MAVZUSINI O’RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI QO’LLASH

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Urazova Guli

Annotatsiya Fe’l ustida izchillik bo‘limlar orasidagi bog‘lanish, programma materialining hajmi, uni har bir sinfda o‘rganish usullari va vositalari shu so‘z turkumini o‘rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o‘quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi.

Kalit so‘zlar; Fe’l so‘z turkumi, xususiyatlar, faolyat, material, lingvestik xususiyatlari, orografik qoidalar;

Fe’l ustida izchillik bo‘limlar orasidagi bog‘lanish, programma materialining hajmi, uni har bir sinfda o‘rganish usullari va vositalari shu so‘z turkumini o‘rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o‘quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi. “Fe’l” mavzusini o‘rganishda asosiy vazifalar: so‘z turkumi sifatida fe’l haqida dastlabki tushunchani shaklantirish, o‘quvchilar nutqini fe’llar bilan boyitish hamda og‘zaki va yozma nutqda fe’ldan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini o‘stirish, o‘quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bog‘liq holda ayrim orfografik qoidalarni o‘zlashtirish hisoblanadi. Bu vazifalar bir-biri bog‘liq holda hal etiladi. Fe’lning lingvistik xususiyatlari xiyla murakkab, shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilari faqat uning muhim nazariyalari bilan tanishtiriladi. Material tanlashda shu materialning nutq va imloga oid vazifalarni hal qilishda qanchalik zarurligini hisobga olinadi.

Fe’lni o‘rganishda izchillik. 1-sinfda fe’l ustida ishlash o‘rganish davrida boshlanadi. Bu davrda o‘quvchilarning diqqati fe’lning leksik ma’nosiga qaratiladi; fe’l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma’noni, ya’ni predmetning

harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig'iladi. Fe'l ustida ishlash mashqlarini "Alifbe"dagi so'z va mashqlarni o'qish, rasimga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe'lni topishga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi

"Fe'l" mavzusini 3-sinfdagi o'quv darslarida o'rgatish uchun interfaol metodlardan quyidagilarni qo'llash mumkin:

Animatsiyalar: Mavzuni qiziqarli va o'rganishga qiziqarli qilish uchun animatsiyalar va grafik elementlardan foydalaning. O'quvchilarni mazmuni osonroq tushunishga yordam beruvchi animatsiyalar yaratish, fe'llarni amalga oshirishning jarayonlarini ko'rsatish va qiziqarli grafikalar ishlatish foydalidir.

Videolar: "Fe'l" mavzusini tasvirlayuvchi va o'quvchilarni qiziqtiruvchi videolar yaratish. Videolar yordamida fe'lning misollarini va tushunchalarini vizual ko'rinishda ko'rsatish mumkin. Bu o'quvchilarga mavzu haqida mustaqil tushunish uchun qo'shimcha ma'lumotlar berishga imkon beradi.

O'yinlar: O'yinlar o'quvchilar uchun motivatsiyalayici va interaktiv usuldir. "Fe'l" mavzusini o'yinlarga o'zgartirib, o'quvchilar o'ynash orqali fe'llarni amalga oshirish va tushunishni osonlashtirish mumkin. Misollar bilan o'yinlar yaratish o'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv bir o'rganish imkoniyatini beradi.

Interfaol platformalar: O'quv jarayonida interfaol platformalardan foydalanish. Bu tashqi online saytlar, ilovlar yoki ilovalar to'plami bo'lishi mumkin. Bu platformalar o'quvchilarga ko'p imkoniyatlar taqdim etish, masalan, interaktiv vazifalar, testlar, onlayn muloqotlar, yutuqlar va boshqalar orqali o'rganishni osonlashtirish mumkin.

Veb-saytlar va bloglar: Fe'l mavzusini o'zgartirib, ma'lumotlarni yorituvchi veb-saytlar va bloglar yaratish. O'quvchilar bu saytlarga murojaat qilishi va o'quv materialini o'qish, izlash va mustaqil o'rganish uchun ishlatishi mumkin.

Audio va podcastlar: Fe'l mavzusini to'liq qo'llab-quvvatlaydigan audio va podcastlar tayyorlash. Bu audio darslar, tilshunosliklar, o'zbekistonlik o'qituvchilar

tomonidan o'qitiladigan podcastlar orqali o'quvchilarga fe'lning uslub va talablarini tinglash imkonini beradi.

Bu interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi, fe'l mavzusini oson va qiziqarli tarzda o'rganishni ta'minlashi va o'quvchilarning tushunish darajasini yuqoriga oshirishda yordam berishi mumkin.

Shu jumladan 3-sinf o'quvchilari uchun "Fe'l" mavzusini o'rgatishda interfaol metodlarni qo'llash uchun quyidagi usullar ham tavsiya qilinadi:

Ko'rgazma: Fe'l mavzusini o'rganishni o'quvchilar uchun ko'rgazmalar, o'yinlar va interaktiv vositalardan foydalanish foydali bo'ladi. Misol uchun, fe'llar ustida bir o'yin tuzishingiz mumkin, ayniqsa, o'quvchilarni qatnashishga qiziqtirish uchun. O'yin orqali fe'llarni o'rganish va qayta ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish oson bo'ladi.

Guruh ishlar: Guruh ishlari o'quvchilarning bir-biriga ko'maklashish va hamkorlik qilish imkonini beradi. Fe'l mavzusini o'rganish uchun interfaol metoddan foydalanirken guruh ishlarini o'quvchilarni bir-biriga o'rgatish va bilimlarini baholash uchun tashkil qilish juda muhimdir. O'quvchilar fe'llarni birgalikda yechib olish va boshqalar bilan fikrlash imkoniga ega bo'ladi.

Video darslar: Fe'l mavzusini o'rganishda video darslar foydali bo'ladi. Siz o'z o'qitish jarayoningizni video formatida olishingiz va o'quvchilar uchun onlayn platformalarda taqdim etishingiz mumkin. Videolar o'quvchilarga fe'lning amaliy qismlarini ko'rsatish va o'rganishga yordam beradi.

Interfaol dasturlar va o'yinlar: Bugungi kunda, bir necha interfaol dasturlar va o'yinlar mavjud, ulardan foydalanish o'quvchilarning fe'l mavzusini o'rganishini qiziqarli va qulay qiladi. O'quvchilarni fe'llarni qayta ishlash va yechish jarayonida interfaol dasturlar va o'yinlardan foydalanishga qiziqtirishingiz mumkin. Bu usul o'quvchilarning diqqatini tortish va motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Virtual maketlar va simulyatsiyalar: Fe'l mavzusini o'rganishda virtual maketlar va simulyatsiyalar foydali bo'ladi. Ular o'quvchilarga amaliy mashqlarni

bajargan bo'lib, o'quvchilarning fe'llarni qanday amalga oshirishini va natijalarni o'rganishini ta'minlaydi. Bu usul bilimni amaliyotga o'tkazish va o'quvchilarning fe'llarni mustahkamlashiga yordam beradi.

Diskussiya va ko'ngillar: O'quvchilarni fe'l mavzusiga qiziqish, fikrlashish va bilimlarini baholash uchun ko'ngil oshirish juda muhimdir. O'quvchilar bilimlarini taqdim etish, o'z fikrlarini bayon etish va boshqalar bilan muzakara qilish uchun diskussiya va ko'ngillar orqali interfaol metoddan foydalanishingiz mumkin.

Ushbu interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarning ishtirokida qiziqish va motivatsiyani oshiradi. Ularning qobiliyatlari va o'rganishga qiziqishini rivojlantirish uchun har bir usuldan maksimal foyda olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 314 b
2. I.Azimova va voshqalar Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism. 1-sinf uchun darslik Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. -21 b
3. S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova [va boshq.]. - O'qish kitobi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. - Yangiyo'l: 2020 – 195 b
4. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 66 b.